

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ, НОВЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ: НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ»

Представлена информация о состоявшейся 10–12 сентября 2013 г. в Киеве Первой Международной научной конференции на тему «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования». В конференции приняли участие более 100 человек из ботанических и медицинских научно-исследовательских институтов, университетов, опытных станций, ботанических садов и дендропарков из 17 стран (Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, Чехии). В докладах были освещены результаты исследований малораспространенных плодовых, овощных, лекарственных, технических, кормовых и декоративных растений. Отмечено, что внедрение нетрадиционных растений в товарное производство увеличит разнообразие продукции и расширит экспортный потенциал. Выращивание растений с высоким содержанием биологически активных веществ повысит качество и пищевую ценность продукции для оздоровления населения.

Ключевые слова: нетрадиционные растения, научные, практические аспекты культивирования, международная конференция, Киев.

Первая Международная научная конференция на тему «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования» состоялась 10–12 сентября 2013 г. в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС). Ее организаторами были НБС, Институт агроэкологии и природопользования НААН Украины, Государственный дендропарк «Александрия» НАН Украины, Киевский медицинский университет Украинской ассоциации народной медицины, Институт сохранения биоразнообразия и биологической безопасности Словацкого аграрного университета в Нитре и словацкая компания ООО «ALGIWO».

Идея проведения такой конференции назрела давно: в последние годы ученые и произ-

водственники обратили внимание на недостаточное использование многих видов растений с ценными пищевыми и лекарственными свойствами. Из известных ботаникам 250 тыс. видов растений только несколько десятков видов выращивают в промышленных масштабах.

Много видов растений, известных давно, но по разным причинам забытых, введено в широкую культуру недавно.

На конференции были представлены доклады по таким основным направлениям исследований:

- 1) интродукция и селекция, сохранение и обогащение генофондов нетрадиционных плодовых, кормовых и лекарственных растений;
- 2) систематика, морфология и анатомия нетрадиционных растений;
- 3) аллелопатические свойства нетрадиционных, новых и забытых растений;
- 4) комплексная устойчивость нетрадиционных растений к абиотическим и биотиче-

ским факторам, актуальные вопросы агротехники их выращивания;

5) биологически активные вещества (БАВ) нетрадиционных плодовых, кормовых и лекарственных растений;

6) использование нетрадиционных и новых лекарственных растений для производства новых лечебно-профилактических продуктов и биологически активных добавок;

7) декоративное садоводство.

В работе Международной конференции приняли участие более 100 человек, представляющих научно-исследовательские институты, университеты, ботанические сады, дендропарки, опытные станции из 17 стран (Украина, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Сербия, Словакия, Узбекистан, Франция, Чехия).

Это было необыкновенно волнительно. Мы — организаторы конференции (в основном, отдел акклиматизации растений при поддержке администрации НБС и особенно директора Н.В. Заименко) понимали, какую большую ответственность взяли на себя и в то же время радовались возможности собрать ботаников, экологов и ученых-биологов из разных стран. Конференция — это всегда событие в жизни ученых, а международная — тем более. Конференция — это встреча с коллегами, с которыми знаком лично или по публикациям, возможность пообщаться, наладить контакты и обменяться знаниями и опытом. И конференция успешно состоялась. Успешно, потому что собрались единомышленники, энтузиасты, ученые и просто интересные люди.

Открыла конференцию директор НБС, д-р биол. наук, проф. Н.В. Заименко. Директор Института сохранения биоразнообразия и биологической безопасности Словацкого аграрного университета в Нитре проф. Ян Бриндза, приветствуя участников конференции, выразил удовлетворение многолетним научным сотрудничеством ученых Украины и Словакии и пожелал развития связей с другими учреждениями и странами. Ян Бриндза и Ра-

дован Островский вручили организаторам конференции памятные медали за долгосрочное активное сотрудничество по реализации совместных международных проектов, а также стажировок для исследователей и аспирантов по договорным соглашениям научно-исследовательской программы «Нетрадиционные виды растений в улучшении здоровья и качества жизни», которая выполняется совместно с 2007 г.

Собравшихся также поприветствовали ученые из Болгарии, Азербайджана, Грузии, Латвии, Польши, Молдовы, России. Интересным было выступление Andre Gayraud, известного исследователя древесных растений из Франции. Его заинтересовали украинские сорта кизила и он приехал на конференцию, чтобы ознакомиться с работой по селекции *Cornus mas*, *Synoxylon coussa* и др. и увидеть Киев.

Согласно программе конференции работа секций не была предусмотрена. Участники выразили желание все доклады заслушать на пленарном заседании, длившемся целый день. В своем докладе о необходимости расширения исследований нетрадиционных растений, проф. Я. Бриндза упомянул о большом интересе к новым плодовым растениям в Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии. Речь шла об экономически важных, но еще недостаточно культивируемых в этих странах культурах — хурме, зизифусе, азимине, айве, актинидии, киви, ежевике, боярышнике, облепихе, бузине. Ежегодно в упомянутых странах в сельской местности проводят фестивали и праздники, посвященные традиционным технологиям возделывания и использования экономически важных сельскохозяйственных культур — зерновых, бобовых, овощных растений и нетрадиционным растениям (обычно выбирают один какой-нибудь вид). Такие мероприятия привлекают огромное количество сельских и городских жителей разного возраста.

Итогам 50-летних исследований по интродукции и селекции южных новых и нетрадиционных плодовых и ягодных растений в НБС был посвящен доклад д-ра биол. наук С.В. Клименко. Речь шла о видах растений из

37 родов, относящихся к 17 семействам, среди них *Asimina triloba*, *Actinidia* spp., *Armeniaca vulgaris*, *Amelanchier* spp., *Diospyros* spp., *Cynoxylon florida*, *C. cousa*, *Zizyphus jujuba*, *Cornus mas*, *Cydonia oblonga*, *Shepherdia argentea*, *Sh. canadensis*, *Castanea sativa*, *Mespilus germanica* и др., с которыми работает отдел акклиматизации плодовых растений. В Реестр сортов растений Украины внесены 55 сортов плодовых и ягодных растений отдела акклиматизации.

В селекционном процессе используют ныне не более 300 видов растений. В докладах Я. Бриндзы, С.В. Клименко и многих других участников конференции отмечена необходимость сохранения ценнейшей геноплазмы — национального богатства растений во многих странах. Способом ее сохранения является введение в культуру новых видов растений с последующим этапом — селекцией — логическим продолжением интродукционного процесса. Широкое использование таких растений возможно посредством создания сортов.

В природе существует большое количество растений, уникальных по пищевым и лекарственным свойствам, представляющих большую ценность как доноры высокой продуктивности и устойчивости к неблагоприятным условиям среды. Поиск, интродукция и освоение их — это продолжение начатой Н.И. Вавиловым работы по планомерному и рациональному использованию растительных ресурсов планеты.

Глобальное распространение небольшого количества эффективных сортов поддерживает «генетическую эрозию»¹ биоразнообразия. Распространение монокультур сокращает площадь природных экосистем и уменьшает доступность генетических ресурсов многих видов растений для использования в будущем. Не используется большое количество генотипов из дикорастущих популяций и видов, специфических для определенных регионов и используемых предыдущими поколениями для своего существования.

¹ Генетическая эрозия — уменьшение количества видов и сортов, обеднение разнообразия.

Многие виды нетрадиционных плодовых растений во второй половине прошлого века были отнесены к экономически и социально значимым и в отдельных странах культивируются в значительных объемах. К ним относятся ежевика, голубика, азимина (США), киви (Новая Зеландия, США и многие европейские страны), бузина (Канада), облепиха, жимолость, арония (Россия, Польша), хеномелес (Латвия), бузина, кизил (Австрия, Болгария), облепиха, арония, кизил (Украина) и др.

Назрела необходимость сохранения и возрождения местных и старинных сортов растений — ценного генетического материала, прошедшего проверку временем и сохранившего ценнейшие качества плодов и устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

На повестке дня — лечебное использование видов дикорастущих аборигенных и интродуцированных растений. Эта проблема является актуальной в связи с ухудшением экологических условий.

Введение в культуру новых, забытых и нетрадиционных растений обусловлено необходимостью повышения лечебно-диетических качеств продукции растениеводства, так как многие растения содержат большое количество БАВ. Лечебное значение плодов (а также других органов растений — листьев, побегов и т. д.) плодово-ягодных растений было показано известным русским ученым-биохимиком профессором Л.И. Вигоровым. В последние десятилетия такие исследования проводятся во многих ботанических, медицинских институтах, учреждениях и фирмах.

В НБС проводятся исследования по интродукции и селекции многих видов растений, в том числе декоративных, лекарственных, кормовых — создано более 700 новых сортов.

Д-р биол. наук Д.Б. Рахметов выступил с докладом об эффективности использования новых видов кормовых, технических и перспективных энергетически ценных видов растений.

Директор НБС Н.В. Заименко в своем выступлении осветила роль кремния в системе «почва—растение».

Участники Первой Международной конференции

The participants of the first International conference

В.Н. Самородов и С.В. Поспелов из Полтавской аграрной академии подвели итоги многолетних исследований видов рода *Echinacea*, в частности интродукции и селекции.

И. Сивицка (Латвия, Елгава) сделала доклад о лекарственных свойствах эфиромасличных культур, культивируемых в Латвии. Д-р с.-х. наук В.Н. Сорокопудов рассказал о деятельности Белгородского ботанического сада по выведению пяти плодовых сортов магонии падуболистной ('Малышка', 'Натаха', 'Русалка', 'Тимошка', 'Сластена'), 4 сортов смородины золотистой ('Жук', 'Оленька' и др.) и созданию генофонда 30 редких пищевых растений.

Из Главного ботанического сада РАН (Москва) на конференцию приехали четверо научных сотрудников. Из доклада д-ра биол. наук Ю.К. Виноградовой об интродукции и селекции смородины золотистой был сделан вывод о непригодности для культивирования в Москве прибалтийских и узбекских сортов. Продемонстрированы результаты создания интродукционной популяции и отбора трех новых сортов этой культуры — 'Бузулук', 'Хопер' и 'Мандаринка', полученных в ГБС РАН, отличающихся не только по вкусу, урожайности, но и по окраске плодов. Канд. биол. наук Л.А. Крамаренко проинформировала о результатах длительной экспедиционной поездки по отдален-

ным местам Киргизии с целью привлечения в московскую коллекцию новых устойчивых форм абрикоса. В докладе канд. биол. наук А.Г. Куклиной сообщалось о таксономической принадлежности часто культивируемых видов, относящихся к родам *Lonicera*, *Amelanchier* и *Aronia*. Стендовый доклад канд. биол. наук О.В. Шелеповой (с соавторами) был посвящен влиянию загрязнения окружающей среды на состав эфирных масел *Origanum vulgare*.

Результаты научной деятельности исследователей из Новосибирска (Центральный ботанический сад Сибирского отделения РАН) касались биологически активных веществ, содержащихся в *Nitraria sibirica* (Е.Б. Банаев) и культивирования *Robinia pseudoacacia* в условиях сурового сибирского климата (Л.Н. Чиндяева).

Доклад д-ра биол. наук З.М. Гасанова из Азербайджанского аграрного университета (г. Гянджа) был посвящен биологическим особенностям и основам формирования кроны хурмы восточной (*Diospyros kaki*). Культурный ареал хурмы с каждым годом расширяется благодаря высоким пищевым качествам этого уникального по лекарственным свойствам растения.

Канд. биол. наук Р.Ф. Мавленова (Узбекистан) в своем докладе рассказала о нетрадиционных культурах центральноазиатского и кавказского происхождения.

Хотя доклад, подготовленный специалистами из Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины — канд. биол. наук М.В. Шеверой и д-ром биол. наук В.В. Протопоповой, по своему содержанию не соответствовал общей тематике конференции (речь шла об адвентивных видах — эргазофитах во флоре Украины), он осветил необходимость взвешиваемого отношения к введению в культуру неизвестных растений, чтобы уже на первых этапах интродукции предотвратить инвазию чужеродных видов в аборигенную флору.

На заключительном заседании участники конференции отметили значимость проведенного форума и докладов, в которых были освещены результаты исследований малораспространенных плодовых, лекарственных, технических, кормовых и декоративных растений. Внедрение нетрадиционных растений в товарное производство будет способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства, развитию экономически безопасного растениеводства, расширит разнообразие продукции, увеличит экспортный потенциал. Выращивание растений с высоким содержанием БАВ в плодах повысит качество и пищевую ценность продукции для оздоровления населения.

Участники конференции высоко оценили уровень организации конференции.

В ходе дискуссии участники Первой Международной научной конференции единогласно приняли резолюцию, в которой, в частности, определили перспективные направления научной и практической деятельности:

1. Одобрить направления и результаты исследований в области сохранения, обогащения, селекции и использования нетрадиционных, малораспространенных и забытых растений, изложенные в докладах и опубликованные в сборнике конференции. Проводить биохимические исследования, лекарственный и фармакологический скрининг растений.

2. Считать важным направлением работы ботанических садов, ботанических, биологических и сельскохозяйственных учреждений

интродукцию новых и использование малораспространенных растений, имеющих экономическое и социальное значение.

3. Для сохранения биоразнообразия продолжить выращивание редких и исчезающих растений *ex situ* с последующей реинтродукцией в природные условия.

4. Необходимо поддерживать развитие исследований по органическому земледелию — созданию агросистем с многокомпонентным сообществом организмов, минимальным агротехническим вмешательством и максимальным использованием биологических свойств компонентов. Органическое земледелие позволит в перспективе гармонизировать экономические, экологические и социальные аспекты в области сельского хозяйства. В этом большая роль отводится нетрадиционным видам растений, местным сортам, адаптировавшимся к изменяющимся условиям среды — абиотическим и биотическим факторам.

5. Всяческой поддержки заслуживают работы по сохранению старинных и местных сортов с традиционными способами их использования (сохранение «on-farm» (на ферме) и «in-garden» (в саду)). В странах Европы эта деятельность поддерживается государством, а лица, которые ее проводят, получают льготы и компенсации за убытки, связанные с отказом от выращивания современных сортов в пользу местных.

6. Считать важным развитие селекционных исследований — логического продолжения интродукционного процесса. Необходимо создавать новые сорта нетрадиционных растений для плодородства, цветоводства, овощеводства, декоративного садоводства и т.д. на основе изучения биологических, физиологических, декоративных свойств и внедрять их в промышленные, фермерские и любительские хозяйства.

7. Руководствуясь решением I Международного съезда Совета ботанических садов СНГ (июнь 2013 г., г. Москва), ввести в комиссию по инвазионным видам растений (председатель — д-р биол. наук Ю.К. Виноградова) канд. биол. наук М.В. Шеверу (Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины), который будет координировать исследо-

вания ботаников из учреждений Украины, касающиеся чужеродных видов растений.

8. Рекомендовать при проведении исследований в ботанических садах (основных центрах интродукции растений) более ответственно подходить к выбору объектов, рекомендуемых для широкой культуры, учитывая инвазионные свойства видов.

Участники конференции с благодарностью восприняли информацию о возможности публиковаться в «Сибирском экологическом журнале», учрежденном Центральным ботаническим садом Сибирского отделения РАН (главный редактор — д-р биол. наук Е.В. Банаев), представленном в международных и российских библиографических базах, в том числе в авторитетных системах цитирования Science Citation Index Expanded (Web of Science) и SCOPUS.

Участники конференции выразили благодарность оргкомитету. По их мнению, необходимо регулярное обсуждение результатов реализации программ рационального использования большого потенциала аборигенных и интродуцированных, малоиспользуемых, забытых и местных сортов на научно-практических конференциях.

Все участники получили сертификаты, подтверждающие участие в Первой Международной научной конференции на тему «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования». По материалам конференции был издан сборник (К.: ТОВ «Велес», 2013. — 512 с.), содержащий 147 докладов, посвященных результатам исследований по разным направлениям — от общебиологических до узких специализированных. Представленные материалы имеют важное теоретическое (изучены устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, репродуктивная способность, морфологические, анатомические, физиологические и биохимические особенности растений) и практическое (возможность культивирования, размножения, использования, применения как источников БАВ новых, малоиспользуемых, нетрадиционных и забытых растений) значение.

На конференции была организована выставка плодов разных сортов растений отдела акклиматизации плодовых растений — айвы, азимины, актинидии, боярышника, зизифуса, кизила, циноксилон коуза, хеномелеса, хурмы, калины, лимонника, клюквы, голубики, ежевики. Была представлена также продукция переработки плодов — соки, компоты, ликеры, сиропы, соусы, масла из кизила, варенье, джемы, пастила, желе, мармелад, сушеные плоды, цукаты, которые можно было продегустировать.

Во время экскурсии на участках отдела можно было осмотреть коллекционные насаждения упомянутых растений. Участники конференции ознакомились также с уникальным формово-декоративным садом — образцом садово-паркового искусства. Научные сотрудники филиала Никитского ботанического сада — Национального научного центра опытного хозяйства «Новокаховское» (Новая Каховка Херсонской обл.) привезли плоды своих сортов азимины, зизифуса и хурмы.

Отдел новых культур НБС и опытное хозяйство «Новокаховское» продемонстрировали неограниченные возможности использования плодов, листьев и цветков эфиромасличных и лекарственных растений для приготовления лекарственных чаев, настоек и наливок.

Научная библиотека НБС (заведующая — Л.А. Исакова) на стендах представила книги, периодические издания, ценные материалы научного и исторического плана по теме конференции, а также раритеты — книги с дарственными надписями и автографами.

Для ознакомления с коллекциями растений НБС участникам конференции был предоставлен комфортный электромобиль с удобными вагончиками (площадь НБС превышает 130 га). Гости посетили отделы дендрологии, цветочно-декоративных растений, новых культур, розарий, участки эфиромасличных и лекарственных растений, оранжереи и теплицы отдела тропических и субтропических культур, участки, расположенные на коренном берегу Днепра. Экскурсии провели заведующие и кураторы коллекций: Е.Л. Рубцова, Д.Б. Рахметов,

О.А. Кораблева, Ю.В. Буйдин, Н.В. Скрипченко, Е.А. Васюк, Л.И. Буюн, Н.А. Денисьевская, Р.В. Иванников, С.В. Клименко.

В последний день конференции состоялась экскурсия в один из старейших дендропарков — «Александрию» (г. Белая Церковь) — памятник уникальной архитектуры и ландшафтных композиций. Гостей принимали радужные хозяева — директор дендропарка д-р биол. наук С.И. Галкин и заместитель директора по науке канд. биол. наук В.Л. Рубис.

Вторую Международную конференцию на тему «Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоровья и качества жизни» было решено провести на базе Института сохранения биоразнообразия и биологической безопасности Словацкого аграрного университета в Нитре 20–22 августа 2015 г.

Многолетнее сотрудничество этого университета и Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины послужило поводом для создания в рамках проекта «Агробиоразнообразие для улучшения питания, здоровья и качества жизни» международной сети — «AgroBioNet» для реализации программы научных исследований, образования и развития. Сеть предназначена для объединения и сотрудничества специалистов в области агробиоразнообразия независимо от страны и учреждения, что позволит им принимать участие в решении актуальных задач на национальном и международном уровнях.

С.В. Клименко¹, Я. Бриндза², О.В. Григорьева¹

¹ Национальный ботанический сад им. М.М. Гришка НАН Украины, Украина, м. Київ

² Институт збереження біорізноманіття і біологічної безпеки Словацького аграрного університету в Нітрі, Словаччина, м. Нітра

ПЕРША МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «НЕТРАДИЦІЙНІ, НОВІ І ЗАБУТІ ВИДИ РОСЛИН: НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТИВУВАННЯ»

Представлено інформацію про Першу Міжнародну наукову конференцію на тему «Нетрадиційні, нові і забуті види рослин: наукові та практичні аспекти культивування», яка відбулася у Києві 10–12 вересня 2013 р.

У конференції взяли участь понад 100 осіб з ботаничних і медичних науково-дослідних інститутів, університетів, дослідних станцій, ботаничних садів та дендропарків із 17 країн (України, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Узбекистану, Франції, Чехії). У доповідях було висвітлено результати досліджень малопоширених плодових, овочевих, лікарських, технічних, кормових та декоративних рослин. Зазначено, що впровадження нетрадиційних рослин у товарне виробництво збільшить різноманіття продукції та розширить експортний потенціал. Вирощування рослин з високим вмістом біологічно активних речовин підвищить якість і харчову цінність продукції для оздоровлення населення.

Ключові слова: нетрадиційні рослини, наукові, практичні аспекти культивування, міжнародна конференція, Київ.

S. V. Klymenko¹, J. Brindza², O. V. Grygorieva¹

¹ M. M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Institute of Biodiversity and Biological Safety of Slovak Agricultural University in Nitra, Slovakia, Nitra

FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "NON-TRADITIONAL, NEW AND FORGOTTEN SPECIES: SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF CULTIVATION"

It is presented information about First International scientific conference "Non-traditional, new and forgotten plant species: scientific and practical aspects of cultivation", which is taken place in Kyiv 10–12 september 2013. In conference are participated more than 100 people from 17 countries (Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, Uzbekistan, France, Czech Republic) — representatives of botanical and medical research institutes and universities, botanical gardens, arboreta and agricultural experienced stations. The reports are elucidated of the results of studies of less common fruit, vegetable, medicinal, forage, technical and ornamental plants. It was shown that implementation commodity production will increase the diversity of products and enlarge of export potential. Growing plants with high content of bioactive substances will improve the quality and nutritional value of products for the recovery of population health.

Key words: non-traditional plants, scientific, practical aspects of culture, International conference, Kyiv.

Рекомендовал к печати П.А. Мороз
Поступила в редакцию 19.11.2014 г.